

MUSIQIY TA'LIMNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI (RIVOJLANISHIDA NUQSONI BOR BOLALAR MISOLIDA)

Syomkina Adiba Minggirovna
Chirchiq Davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun musiqa ta'limi moslashuvchanlikni o'z ichiga oladi. Muntazam baholash va rivojlanish monitoringi rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarning musiqa ta'limida rivojlanishini kuzatishga yordam beradi. Ushbu pedagogik xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan holda, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun musiqa ta'limi ularning musiqiy qobiliyatlari, kognitiv rivojlanishi va umumiy farovonligiga yordam beradigan inklyuziv va boyituvchi ta'lim tajribasini taqdim etishga qaratilgan. Ushbu maqolada, musiqiy ta'limning pedagogik va psixologik xususiyatlari rivojlanishida nuqsoni bor bolalar misolida o'rganiladi va fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Musiqiy ta'lim, pedagogik xususiyatlar, rivojlanishdan ortda qolgan bolalar, psixologiya, hissiy ifoda, kognitiv rivojlanish, integratsiya.

O'qituvchilar individual ehtiyojlarga javob berishadi va mazmunli ishtirok etish va taraqqiyotni ta'minlash uchun zarur bo'lganda tuzatishlar kiritadilar. Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun musiqa ta'limi yaxlit o'rganish tajribasini ta'minlash uchun ham pedagogik, ham psixologik xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Bu yerda bir nechta asosiy jihatlar mavjud:

Individuallashtirilgan yondashuv: Har bir bolaning o'ziga xosligini tan olgan holda, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun musiqa ta'limi ularning o'ziga xos ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda individual ta'lim va moslashtirilgan o'quv rejalariga e'tibor qaratadi.

Ko'p sensorli o'rganish: Musiqa bir nechta sezgilarni o'z ichiga oladi, bu esa rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun samarali vositadir. U eshitish, vizual

va teginish sezgilarini rag'batlantiradi, hissiy integratsiya va kognitiv rivojlanishga yordam beradi.

Hissiy ifoda va tartibga solish: Musiqa hissiyotlarni ifodalash va tartibga solish uchun platformani taqdim etadi. Bu rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga o'z his-tuyg'ularini kashf etish va ularga etkazish, o'z-o'zini anglash va hissiy farovonlikni yaxshilashga yordam beradi.

Ijtimoiy o'zaro ta'sir va muloqot: Musiqa ta'limi rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalar o'rtasida ijtimoiy o'zaro ta'sir va muloqotni rag'batlantiradi. Guruhdagi musiqa faoliyati tengdoshlarning o'zaro munosabatini, navbatchilikni va hamkorlikni rivojlantiradi, ijtimoiy ko'nikmalarni oshiradi va munosabatlarni o'rnatadi.

Kognitiv rivojlanish: Musiqiy ta'lim diqqat, xotira va muammolarni hal qilish kabi kognitiv qobiliyatlarni oshiradi. Rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan bolalarda tilni rivojlantirish, matematik tushunish va fazoviy-vaqtinchalik fikrlashni yaxshilash mumkin.

Motor ko'nikmalarni rivojlantirish: musiqa asboblarida chalish va ritmik harakatlar bilan shug'ullanish nozik va qo'pol motorli ko'nikmalarni yaxshilaydi. Musiqa ta'limi rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarda harakatlarni muvofiqlashtirish, harakatni rejalashtirish va jismoniy nazoratni rivojlantirishga yordam beradi.

O'ziga ishonch va o'zini o'zi qadrlash: Musiqa ta'limi rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarda o'ziga ishonch va o'zini o'zi qadrlashni rivojlantiradi. Musiqa o'rganish va ijro etish orqali erishilgan muvaffaqiyat hissi ularning o'ziga bo'lgan ishonchini va umumiy farovonligini oshiradi.

Terapevtik foydalari: Musiqa rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun terapevtik foyda keltiradi. Bu tashvishlarni kamaytiradi, kayfiyatni yaxshilaydi va stressni engillashtiradi. Qo'shimcha yordam berish uchun musiqa terapiyasi usullari ko'pincha musiqa ta'lim dasturlariga birlashtiriladi.

Umuman olganda, rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun musiqa ta'limi ularning umumiy rivojlanishi, farovonligi va jamiyatga qo'shilishi uchun pedagogik strategiyalar bilan psixologik tamoyillarni uyg'unlashtiradi. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun musiqa ta'limining pedagogik xususiyatlari ularning o'ziga xos ehtiyojlarini qondiradigan qo'llab-quvvatlovchi va inklyuziv ta'lim muhitini yaratishga qaratilgan. Bu erda asosiy pedagogik xususiyatlar mavjud.

Rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun musiqa ta'limi ularning o'ziga xos kuchli tomonlari, qiyinchiliklari va o'rganish uslublarini hal qilish uchun individuallashtirilgan ko'rsatmalarga urg'u beradi. O'qituvchilar har bir bolaning ehtiyojlarini qondirish uchun o'qitish usullari, materiallari va tezligini moslashtiradi.

Vizual jadvallar, tasviriy ishoralar va rangli kodli belgilar kabi vizual yordamlar tushunishni yaxshilash va o'rganishni osonlashtirish uchun ishlatiladi. Ko'rgazmali qurollar rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tushunchalarni tushunishga, ko'rsatmalarga rioya qilishga va musiqa darslarida faol ishtirok etishga yordam beradi.

Rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun tuzilgan va bashorat qilinadigan muhitni yaratish juda muhimdir. Musiqa ta'limi barqarorlik tuyg'usini ta'minlash va xavotirni kamaytirish uchun aniq tartiblar, izchil kutishlar va tashkillashtirilgan dars rejalarini o'z ichiga oladi.

Musiqa ta'limi bir vaqtning o'zida turli sezgilarni jalb qiluvchi ko'p sensorli yondashuvdan foydalanadi. U o'rganishni yaxshilash va hissiy integratsiyani rivojlantirish uchun eshitish, vizual va teginish tajribalarini birlashtiradi. Murakkab musiqiy tushunchalar va texnikalar oddiyroq, boshqariladigan bosqichlarga bo'lingan. Yo'riqnomalar va materiallar bolaning kognitiv qobiliyatiga moslashtirilgan bo'lib, o'rganish yanada qulayroq va erishish mumkin bo'ladi. Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun musiqa ta'limida takrorlash va mustahkamlash zarur. Muntazam mashq qilish va ko'rib chiqish ko'nikmalarni

mustahkamlaydi, o'ziga ishonchni mustahkamlaydi va musiqiy bilimlarni saqlab qolishga yordam beradi.

Ijobiy mustahkamlash, maqtash va rag'batlantirish rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan bolalarning o'zini o'zi qadrlashini rag'batlantirish va rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar ijobiy ta'lim muhitini yaratish uchun konstruktiv fikr-mulohazalarni taqdim etadilar va yutuqlarni nishonlaydilar. Guruh faoliyati ijtimoiy o'zaro ta'sir, hamkorlik va tengdoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun birlashtirilgan. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar ijtimoiy ko'nikmalar va o'ziga tegishlilik tuyg'usini rivojlantirish uchun ansambl o'ynash, guruhlarda qo'shiq aytish va hamkorlikda musiqa yaratishda ishtirok etadilar.

Xulosa. Musiqa ta'limi rivojlanishida nuqsoni bo'lgan har bir bolaning o'ziga xos ehtiyojlari va qobiliyatiga mos kelishi kerakligini ta'kidlash muhimdir. Optimal ishtirok va taraqqiyotni ta'minlash uchun individual yondashuvlar va moslashuvlar zarur bo'lishi mumkin. O'qituvchilar muvaffaqiyatni baholash va maqsadli yordam ko'rsatish uchun turli baholash usullaridan, jumladan kuzatish, faoliyatni baholash va portfelni baholashdan foydalanadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Nucci, Larry P. "Education in the Moral Domain." Cambridge University Press, 2001.
2. Seligman, Martin E. P., et al. "Empathy, Values, and Moral Behavior." *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 89, no. 1, 2005, pp. 623-642.
3. Khamroev, S. B. (2023). Characteristics of Cognitive Impairment in Schizophrenia. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(4), 61-70.
4. Рустамов, У. Т., & Хамроев, С. Б. (2022). Психологическое Сопровождение При Различных Локализованных Опухолевых Заболеваниях, Особенности Психических Расстройств. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(6), 420-423.

5. Якубов, И. (2023). СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРОВ И СОПОЛИМЕРОВ ТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА С ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕНОМ. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(6), 222-229.
6. Сурдина, Э. Д., Цимбалистов, А. В., Герасимов, А. М., & Якубов, И. Ю. (2012). Сопоставление гистоморфологической картины слизистой оболочки рта больных красным плоским лишаем с показателями оптической когерентной томографии и лазерной доплеровской флоуметрии (Часть II). *Институт стоматологии*, (4), 92-93.
7. Якубов, И. Ю. (2023). МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА СОПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ ТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА В ПРИСУТСТВИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИНИЦИАТОРА. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(29), 367-374.
8. Johnson, David W., and Roger T. Johnson. "Teaching Students to Be Peacemakers." *Educational Leadership*, vol. 46, no. 4, 1988, pp. 4-7.
9. Гафуров Б. З. (2019). ИССЛЕДОВАНИЕ СЕГМЕНТНЫХ ФОНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ НАЗВАНИЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА, КОТОРЫЕ НАЧИНАЮТСЯ С СОГЛАСНОЙ БУКВЫ "К". *Научно-технический журнал Наманганского инженерно-технологического института*, 1(6), 272-274.
10. Закирович, Г. Б. (2023). ТОЧНОСТЬ И БЕГЛОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ISSN: 2277-3630 Импакт-фактор: 7.429*, 12(05), 19-25
11. Zakirovich, G. B. (2023). THE MAIN FEATURES OF KINESTHETIC STYLE IN LEARNING PROCESS. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(5), 61-69.